

ART PEDAGOGIKASI VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Hasanova Shalola Farxodovna

Buxoro davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853929>

Annotatsiya. Mazkur maqolada art texnologiyasi, ya'ni artpedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. ART pedagogika – bu pedagogika va san'atning birlashuviga asoslangan metod bo'lib, o'quvchilarning estetik va intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Maqolada san'atning tasviriy san'at, musiqiy mashg'ulotlar, drama va raqamli texnologiyalar orqali bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda qanday imkoniyatlar yaratishi o'rganiladi. Shuningdek, art texnologiyalarining bolalarning emotsional va psixologik rivojlanishiga, jamoaviy ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qanday ta'sir qilishi ham ko'rib chiqilgan. Artpedagogika vositasida o'quvchilarni badiiy madaniyat asoslari bilan tanishtirish va turli san'at turlarida amaliy ko'nikmalarni oshirish muhim ekani qayd etiladi.

Kalit so'zlar: Artpedagogika, ART texnologiyasi, boshlang'ich ta'lim, ijodkorlik qobiliyati, estetik tarbiya, ijodiy rivojlanish, tasviriy san'at, musiqiy tarbiya, drama.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности развития творческих способностей младших школьников средствами АРТ-Технологии, то есть артпедагогике. Художественная педагогика-метод, основанный на сочетании педагогики и искусства, способствующий эстетическому и интеллектуальному развитию учащихся. В статье исследуется, как искусство создает возможности для развития творческих способностей детей с помощью изобразительного искусства, музыкальных занятий, драмы и цифровых технологий. Также рассматривается влияние арт - технологий на эмоционально-психологическое развитие детей, формирование навыков коллективного творчества. Отмечается, что средствами артпедагогике важно приобщать учащихся к основам художественной культуры и оттачивать практические навыки в различных видах искусства.

Ключевые слова: Артпедагогика, АРТ-технология, начальное образование, творческие способности, эстетическое воспитание,

творческое развитие, изобразительное искусство, Музыкальное воспитание, драматургия.

Annotation. this article analyzes the possibilities of developing the creativity of Primary School students through art technology, that is, artpedagogy. ART pedagogy is a method based on the Union of pedagogy and art, which promotes the aesthetic and intellectual development of students. The article explores what opportunities art provides for the development of children's creative abilities through fine arts, musical training, drama, and digital technology. It was also considered how art technologies affect the emotional and psychological development of children, the formation of skills of collective creativity. Through artpedagogy, it is noted that it is important to introduce students to the basics of artistic culture and to improve practical skills in different types of art.

Keywords: Artpedagogics, ART technology, primary education, creativity, aesthetic education, creative development, fine arts, musical education, drama.

Bugungi tez rivojlanayotgan jamiyatda o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish zaruriyati tobora ortib bormoqda. Shu jihatdan san'at va pedagogikaning birlashmasidan hosil bo'lgan ART pedagogika boshqacha yondashuvni talab qilmoqda. ART pedagogika, ya'ni san'at orqali o'qitish va tarbiya jarayoni o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda juda samarali usul hisoblanadi.

Ijodkorlik qobiliyati - bu yangi, o'ziga xos va foydali g'oyalar, yechimlar yoki asarlarni yaratish qobiliyatidir. U faqat san'at va madaniyat sohalarida emas, balki hayotning barcha sohalarida, xususan, ta'lim, ijtimoiy sohalar, va kundalik turmush jarayonida insonning muvaffaqiyatlarga erishishi uchun juda muhim bo'lib, samarali faoliyati davomida sayqallanib rivojlanib boradi. Shaxsning ijodkorlik qobiliyatini quyidagi xususiyatlar belgilaydi (1 rasimga qarang).

1-rasm. Shaxs ijodkorlik qobiliyatini belgilovchi xususiyatlar

Ma'lumki, ijodkorlik yangi g'oyalar va yechimlarni yaratish bilan bog'liq bo'lib, uning natijasida paydo bo'lgan g'oyalar yoki asarlar o'ziga xos va boshqalardan farq qilishi kerak bo'ladi. Ijodkorlik natijasida yaratilgan g'oyalar yoki asarlar amaliy qiymatga ega bo'lishi kerak. Masalan, yangi texnologiyani ishlab chiqish, muammoni hal qilish uchun yechim topish va shunga o'xshash ma'lum bir soha rivojiga xizmat qilishga yo'naltirilgan bo'lishi shart.

Bilamizki, ijodiy jarayonda faqatgina natija emas, balki g'oyalarni ishlab chiqish, ularni tahlil qilish, sinflash va amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ijodkorlik bilim va tajribaga asoslangan bo'lishi kerak. Yangi g'oyalar mavjud bilimlar va tajribalar asosida rivojlanadi. Shu bilan birga shaxsning ijodkorligi bu tavakkalchilik va xato qilishdan qo'rqmaslikni talab qiladi. Yangi g'oyalarni sinflash va amalga oshirish har doim xatarlar bilan bog'liqdir. Motivatsion jarayon, ya'ni o'z faoliyatidan ilhomlanish ijodkorlik jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Chunki aynan mana shu jarayonda ilhom yangi g'oya va yechimlarni yaratishga turtki beradi.

Kichik yoshdan boshlab o'quvchilarning dars jarayonida ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda:

- Bilim va tajribani kengaytirish: ko'proq o'qish, yangi ma'lumotlar olish va turli sohalarda tajriba orqali o'rganish;
- Ijodiy materiallar bilan ishlash: rasm chizish, musiqa chalish, yozish va boshqa ijodiy faoliyat turi bilan shug'ullanish;
- Muammolarni hal qilish: turli muammolarni hal qilishga harakat qilish;

- Ilhom manbalarini topish: ilhom manbalari sifatida san'at, musiqa, tabiat va boshqa narsalardan foydalanish;
- Tavakkalchilik: yangi g'oyalarni sinflash va amalga oshirishdan qo'rqmaslik;
- Ijodiy jamoa: ijodiy jamoa a'zosi bo'lish, bir-biridan ilhom olish kabilar yordam beradi.

Ijodkorlik - bu har bir shaxsning ichki qobiliyatidir. Uni rivojlantirish orqali biz o'z hayotimizni yaxshiroq qilishimizga erishamiz. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida san'atning musavvirlik, haykaltaroshlik, musiqiy va drama turlariga oid faoliyatlarini amalga oshirish orqali (2 rasmga qarang) ularda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari keng.

2-rasm. ART pedagogikasi sohalari va uni rivojlantirish yo'nalishlari.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinfda o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni tarkib toptirishga yo'naltirilgan ART metodlaridan foydalanib o'tkazilgan tadqiqotimiz asosida ilmiy izlanishlar olib borib, ART pedagogikasi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilar ekanmiz, bunda ART pedagogikaning ta'lim - tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishdagi ahamiyati, o'quvchilarda shaxsiy sifatlar, psixologik va intellektual rivojlanishi haqida fikr mulohazalarimizni yuritishni lozim topdik.

Artpedagogika va uning asoslari. Artpedagogika – bu pedagogika va san'atning birlashuviga asoslangan yondashuv bo'lib, uning maqsadi insonning estetik rivojlanishini ta'minlash, shaxsiy madaniyatni shakllantirish, san'at orqali insonning ma'naviy olamini kengaytirishdir. Ushbu yondashuv nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'quvchilarning rivojlanishiga yordam beradi. Artpedagogika shaxsni san'at orqali tarbiyalash va unda ijodiy madaniyatni shakllantirishga asoslanadi. Artpedagogikaning mohiyati o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini ochish va rivojlantirishga

yo'naltirilgan. Bunda san'at vositalari o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, tasavvur va fantaziyalarini kuchaytiradi, shuningdek, ularning o'z-o'ziga ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, artpedagogika bolalarning ma'naviy va intellektual rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari va ijodiy rivojlanish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlarining qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida san'atdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsalar, ularning ijodiy fikrlashlari va ijodkorlik qobiliyatlari tezroq rivojlanadi. San'at texnologiyalari orqali bolalar nafaqat badiiy qobiliyatlarni o'zlashtirishadi, balki ularda o'ziga xos ko'nikmalar, estetik zavq, tashqi muhitga bo'lgan qiziqish ham ortadi. Ijodkorlik o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatlarini oshirishda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, bolalar tasviriy san'at darslarida surat chizish orqali nafaqat chizishni o'rganadilar, balki ranglar va shakllar orqali fikrlashni ham o'rganadilar. Bu ularning ko'z oldida paydo bo'lgan muammolarni ijodiy tarzda hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

ART texnologiyasining afzalliklari. Art texnologiyasi o'qituvchilarga keng ko'lamlı didaktik imkoniyatlar beradi. Bu texnologiya orqali o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari, ehtiyojlari va individual qobiliyatlari e'tiborga olinadi. San'at texnologiyalari yordamida o'quvchilarning fikrlash jarayonlari, hissiyotlari va xotiralariga kuchli ta'sir ko'rsatish mumkin. Bunday ta'sir natijasida o'quvchilarni o'zining imkoniyatlarini bilishga, o'z ichki dunyosini o'rganishga va ularni ijodiy faoliyatda aks ettirishga o'rgatish mumkin. Masalan, musiqiy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda ritm, intonatsiya va melodiya tushunchalari rivojlantiriladi. Bu esa ularning musiqiy qobiliyatlarini ochish bilan bir qatorda, matematik fikrlashlarini ham mustahkamlaydi, chunki musiqada ritm va takrorlanish matematik qonuniyatlarga asoslanadi. San'atning turli turlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularni turli xil ijodiy faoliyatlarga jalb qilish mumkin. Masalan, drama yoki sahna asarlari orqali o'quvchilarning o'zini ifoda etish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu ularning jamoaviy ishlash, muloqot qilish va fikrlarini aniq ifoda etish ko'nikmalarini oshiradi.

Boshlang'ich ta'limda ART texnologiyasini qo'llash. Boshlang'ich ta'limda ART texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar orqali o'qituvchi o'quvchilarning qobiliyatlarini ochish, ularni ijodkorlikka undash va o'zlarining ichki dunyosini aniqlashlariga yordam beradi. San'at texnologiyalarini dars jarayonida qo'llash

o'quvchilarning fikrlash jarayonini kuchaytiradi, ularning ko'rish, eshitish va hissiy sezgilarini rivojlantiradi.

Misol uchun, tasviriy san'at darslarida o'quvchilarga berilgan ijodiy vazifalar ularda mavhum fikrlash va tasavvurni rivojlantiradi. Bunday mashg'ulotlar nafaqat bolalarning ijodiy qobiliyatlarini ochadi, balki ularda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. San'at texnologiyalari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy olami kengayadi, ularning o'z-o'ziga ishonchi ortadi. Bu texnologiyalar ularning o'zini va atrofdagilarni tushunish qobiliyatini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar ijodiy jarayonlarda faol ishtirok etib, o'zlarini mustaqil shaxs sifatida his qilishadi va o'zlarining individual qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga intilishadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshligidan o'zining emotsional dunyosini tushunish va boshqarishni o'rganishi lozim. San'at texnologiyalari o'quvchilarni ichki hissiyotlarini ifoda etishga yordam beradi, bu esa ularning hissiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ART pedagogikaning bir bo'limi bo'lgan **ART-terapiya** orqali o'quvchilar o'zlarini vizual yoki musiqiy san'at orqali ifoda etadilar. Bu usul ayniqsa emotsional stressni kamaytirishga yordam beradi va bolalarga ruhiy tinchlik topish imkoniyatini beradi. Bolalar o'z ijodiy ishlarida tasvirlar, ranglar va shakllar orqali o'zlarining hissiyotlarini ifoda etib, ichki dunyolarini o'rganadilar. Masalan, musavvirlik darslarida bolalar o'z tasavvurlarini kengroq ifodalashadi va bu orqali hissiyotlarini boshqara olish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu nafaqat ijodiy jarayonning bir qismi, balki psixologik o'sish va rivojlanishning ham muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va san'atning kombinatsiyasi ham bolalar ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli san'at - kompyuter grafikasi va animatsiyalar, raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan san'at asarlari yig'indisi bo'lib, an'anaviy san'at turlaridan farq qiladi. Bu jarayon raqamli vositalarni qo'llash va raqamli formatda mavjud bo'ladi. Raqamli texnologiyalar bolalar uchun o'quv jarayonidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish, bilimlarni puxta o'zlashtirishlarida yangi ijodiy imkoniyatlarni ochadi. Ushbu texnologiyalar bolalarga nafaqat an'anaviy san'at shakllarida, balki zamonaviy digital formatlarda ham o'z ijodini namoyon qilish imkonini beradi. Bu esa, o'quvchilarni XXI asr ko'nikmalari bilan tanishtirish va ularning texnologik savodxonligini oshirishda katta yordam beradi. Raqamli san'atning:

- *raqamli rasmlar*: kompyuter yordamida yaratilgan rasmlar (photoshop, illustrator);
- *raqamli haykaltaroshlik*: 3D modellashtirish dasturlari yordamida yaratilgan haykallar;
- *raqamli video va animatsiya*: kompyuter yordamida yaratilgan video va animatsion asarlar;
- *interaktiv san'at*: foydalanuvchi bilan o'zaro ta'sir qiluvchi san'at asarlari;
- *raqamli musiqa*: kompyuter yordamida yaratilgan musiqa;
- *raqamli o'yinlar*: kompyuter yordamida yaratilgan o'yinlar;
- *virtual reallik san'ati*: VR texnologiyalari yordamida yaratilgan san'at asarlari.
- *kengaytirilgan reallik san'ati*: AR texnologiyalari yordamida yaratilgan san'at asarlari kabilar.

Raqamli san'at an'anaviy san'at turlaridan farq qilib, kichik yoshda boshlab o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi qo'shimcha imkoniyatlarni yaratadi. YA'ni barcha sohalarda an'anaviy usullarda erishish qiyin bo'lgan yangi quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- *ijodiy erkinlik*: raqamli san'atkorlar o'z ijodiy g'oyalari va tajribalari uchun keng maydonlarga ega bo'lishadi.
- *osonlik*: ba'zi hollarda, raqamli san'atni yaratish an'anaviy san'atga qaraganda o'ziga xos o'zgarishlarni ko'proq imkon berib, ushbu yo'nalish o'zining yangi imkoniyatlari va rivojlanishi bilan zamonaviy san'at sohasida muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar nafaqat chizishni, balki dizayn, animatsiya va multimedia ishlab chiqishni o'rganishadi. Bunday mashg'ulotlar ularda nafaqat badiiy ijodkorlikni, balki mantiqiy fikrlashni, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Buning ustiga, raqamli texnologiyalar orqali bolalar o'zlarining ishlarini keng auditoriya bilan ulashish imkoniga ega bo'lishadi, bu esa ularni rag'batlantiradi va o'zlarini professional san'atkorlar sifatida his qilishlariga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflardan boshlab dars jarayonlarida ART pedagogikasi vositasidan foydalanish o'quvchilarda bir qator shaxsiy sifatlar va fanga oid o'ziga xos kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi (1-jadvalga qarang).

1 -jadval.

Boshlang'ich sinf darslarida ART pedagogikasidan foydalanish natijasida o'quvchilarda rivojlanadigan shaxsiy sifatlar:

No	Shaxsiy sifatlar	ART pedagogikasini qo'llash natijasida
1	Ijodiylik	ART faoliyat orqali bolalarning tasavvur qilish, yangi g'oyalarni ishlab chiqarish, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi
2	Mustaqillik	ART faoliyat bolalarni mustaqil ravishda ishlashga, o'z g'oyalarini ifodalashga va qarorlar qabul qilishga o'rgatadi
3	His-tuyg'ularni ifodalash	Rasm chizish, haykaltaroshlik, musiqa va teatr orqali bolalar o'z hissiyotlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar
4	Tolerantlik	ART faoliyat turli madaniyatlar, fikrlar va qarashlar bilan tanishtirish orqali bolalarda tolerantlik va bag'rikenglik rivojlanadi
5	Jamoada ishlash	ART faoliyat bolalarni bir-biri bilan hamkorlikda ishlashga o'rgatadi, jamoa ruhini rivojlantiradi
6	Muloqot qilish	Teatrlash, musiqa va boshqa ijodiy faoliyat turi orqali bolalar rus tilida muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi

1-jadvalda keltirilgan boshlang'ich sinflarda dars va darsdan tashqari amaliy faoliyatlarda ART pedagogikasidan foydalanib o'quvchilarda rivojlantiriladigan shaxsiy sifatlar hamda fanga oid zaruriy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni bosqichma - bosqich amalga oshirilishi e'tiborga olinishi muhim hisoblanadi.

- *Ona tili va o'qish darslarida* ART pedagogikasi vositasida kommunikativlik, muloqotchanlik, dialogga kirishish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini hosil qilish, mavzuni o'rganish qiziqarli va samarali qilish, bolalarning so'z boyligini kengaytirish, grammatik qoidalarni o'zlashtirib, o'z ona tilisi va boshqa tilda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- *Matematikadan* turli geometrik shakllarni chizish, haykaltaroshlik, ijodiy didaktik o'yinlarni o'ynash orqali matematik tushunchalarni oson o'zlashtirish;
- *Tabiiy fanlardan* o'simlik va hayvonlar, atrof olam, tabiat hodisalarini chizish, ular haqida hikoya tuzish orqali tabiat haqida bilish;

➤ *Ijtimoiy fanlardan* tarix, madaniyat va ijtimoiy hayotga oid ma'lumotlarni immersiv texnologiyalar vositasida ko'rish orqali chizish, teatrlash va musiqa orqali o'zlashtirish kabi ko'nikmalarni egallaydilar.

ART pedagogikasining asosiy afzalliklari:

- bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.
- ta'lim jarayonini qiziqarli va ta'sirchan qiladi.
- o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yuqori sinflarda o'tiladigan yangi fanlarga oson kirib kelish jarayonini ta'minlaydi, turli fanlar bilan tanishtirishga yordam beradi.

ART pedagogikasi boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiylik, mustaqillik, muloqotchanlik, erkin fikrlash, tasavvur va tafakkur darajasining kengligi, tolerantlik, insoniylik, mehr, e'tibor, nafosat va boshqa muhim shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, ularda fanlar bilan o'zaro integrativ jarayonda bog'liq ko'nikmalarni shakllantirishga ham hissa qo'shadi. ART pedagogikasi orqali ta'lim jarayoni qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishi kafolotlanadi.

Xulosa. ART pedagogikasi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega. San'at vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilar o'zlarining ijodkorlik salohiyatlarini rivojlantirishadi, estetik zavq oladilar va o'z qobiliyatlarini namoyon qilishga imkon topadilar. Bu esa, ularning nafaqat badiiy qobiliyatlarini, balki umumiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. ART pedagogikaning ta'lim jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarning ma'naviy va intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu boisdan, boshlang'ich ta'limda ART texnologiyalarini keng joriy qilish o'quvchilarning ijodiy fikrlashlari, shaxsiy qobiliyatlari va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamurov, B. (2020). Umumiy pedagogika. Barcha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. –Toshkent, 118.
2. Kamoljonovna, E. U. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual va kreativ rivojlantirish. PEDAGOG, 6(1), 713-716.
3. Ruziyeva, D. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi. Евразийский журнал академических исследований, 3(4), 123-126.

4. Javliyevna, X. Z., & Parpiyev, O. (2023). Boshlang'ich sinflarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirish. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 645-650.
5. Dilova N.G. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'zaro hamkorlik muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi. Ped.fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. - Nukus – 2018. – 52 b.

